

EFEITO DO MERCÚRIO PARA O CAMARÃO-ROSA (*Farfantepenaeus brasiliensis*).

BARBIERI¹, E.; PASSOS², E. A.; GARCIA², C. A. B.

(1) Instituto de Pesca - APTA - SAASP. Caixa Postal. 61. Cananéia. 11990-000. São Paulo. E-mail. edisonbarbieri@yahoo.com.br. (2) Departamento de Química da Universidade Federal de Sergipe. Av. Marechal Rondon s/n. Jardim Roza Elze. 49100-000. São Cristóvão. Sergipe.

Palavras Chave: toxicidade aguda, mercúrio, camarão-rosa.

Introdução

O mercúrio possui a capacidade de se acumular nos organismos ao longo da cadeia alimentar, magnificando-se (1). É considerado também, uma grande ameaça à saúde humana devido a sua capacidade de causar toxicidade sistêmica. Este elemento resiste a processos naturais de degradação e podem permanecer vários anos sem perder sua toxicidade (2).

Geralmente testes de toxicidade são necessários para demonstrar os efeitos deletérios de uma ou mais substâncias químicas a um ou mais grupos de organismos, identificando as concentrações que causam efeitos deletérios à biota. Os resultados desses testes são comumente utilizados para estimar concentrações “seguras” de substâncias químicas no ambiente aquático (3).

Poucas são as espécies de água salgada da região neotropical que têm sua sensibilidade determinada. Essa falta de dados de parâmetros toxicológicos leva à necessidade de serem utilizados dados bibliográficos sobre a toxicidade de determinados efluentes em condições ambientais muito diferentes das encontradas no Brasil (4). O objetivo do presente trabalho foi determinar a toxicidade aguda do Sulfato de Mercúrio para o camarão-rosa (*Farfantepenaeus brasiliensis*) através da LC(1)50 e do metabolismo de rotina.

Material e Método

Utilizaram-se, para os testes de toxicidade, exemplares de camarão-rosa (*Farfantepenaeus brasiliensis*) capturados no ambiente. Para a determinação da CL50, os experimentos foram de curta duração, sem renovação a cada 24 horas (semi-estáticos), com aeração artificial e ciclo de luz correspondente à luminosidade natural no interior do laboratório. Os experimentos foram realizados em laboratório com temperatura controlada, mantida a 20°C±0,5°C e com salinidade de 20.

Foram utilizados larvas com comprimentos médios de 2,4±0,5cm, respectivamente. Em cada aquário de 30 litros, contendo água com salinidade de 20‰ e pH entre 7,9 e 8,0, foram colocados 15 exemplares. Três réplicas de cada grupo de 15 indivíduos foram submetidas a uma das seguintes concentrações de Hg : 0,0ppm; 0,01ppm, 0,025ppm, 0,05ppm, 0,1ppm e 0,5ppm por até 96 horas. Os indivíduos mortos foram retirados dos tanques e contados às 24, 48, 72 e 96 horas de exposição. As concentrações empregadas foram selecionadas levando-se em conta os dados existentes na literatura para camarão e resultados de testes preliminares.

O pH, salinidade, oxigênio dissolvido, concentração de amônia e temperatura foram monitorados diariamente durante todo o período dos testes. Para tanto foram utilizados, respectivamente, pH-metros, refratômetro ATAGO-S/Mill, o método de Winkler, o método colorimétrico de Koroleff (1970) e termômetro de mercúrio com precisão de 0,5°C.

O processamento e tabelamento dos dados foram realizados com auxílio de planilhas eletrônicas, adaptadas ao nosso trabalho. A CL50 para cada período de exposição ao poluente foi estimada pelo método estatístico não paramétrico Trimmed Sperman-Karber ($\alpha=0,05$) com correção de Abott (Hamilton et al., 1977). O programa para microcomputador utilizado para os cálculos foi gentilmente cedido pelo Dr. Robert Scott Carr e Dra. Marion Nipper, da Texas A. & M. University, Corpus Christi.

Para se avaliar o efeito do Hg no metabolismo de rotina, empregaram-se 25 indivíduos, com médias de 5,1 (±0,56) centímetros. Para tanto, foram feitas medições do consumo de oxigênio utilizando respirômetros selados. Os camarões foram expostos a cada uma das 5 concentrações empregadas na temperatura de 20°C e salinidade de 20‰. Cinco camarões de cada concentração foram submetidos à medição do consumo de oxigênio.

Antes do início dos experimentos os animais foram mantidos no respirômetro com circulação contínua de água por, pelo menos, 90 minutos, para atenuar o estresse decorrente do manuseio. Em seguida, o fornecimento de água foi suspenso e o respirômetro foi fechado para que o peixe consumisse o oxigênio

presente no volume conhecido de água, por um período de uma hora. Os respirômetros foram protegidos por um anteparo para isolar os animais de possíveis movimentações no laboratório. A diferença entre as concentrações de oxigênio, determinadas no início e no final do confinamento, representa o consumo do animal, durante o período. Para minimizar o efeito da falta de oxigênio sobre o metabolismo, a duração dos experimentos foi regulada de tal modo que a concentração de oxigênio no final dos experimentos fosse sempre maior do que 70% de sua concentração inicial. O oxigênio dissolvido foi determinado através do método de Winkler.

Quanto à adição do volume de HgSO_4 , esses foram calculados para cada respirômetro respeitando as diferenças de volume interno de cada um deles. O volume específico de HgSO_4 referente a um respirômetro foi adicionado com auxílio de uma micropipeta, tomando-se as devidas precauções para evitar o derrame e eventual contaminação da água circulante do sistema. Esses procedimentos foram realizados ao final do período de aclimação, e em seguida o orifício de entrada de água foi selado com um batoque plástico.

Resultados e discussão

O valor médio obtido para a CL(I)50,24h do Mercúrio foi de 0,133 mg de Hg/L. a CL(I)50,48h foi de 0,054 mg de Hg/L. Já para a CL(I)50, 72h foram de 0,047 mg de Hg/L e para a CL(I)50, 96h foi de 0,045 mg de Hg/L. Os resultados para o sulfato de mercúrio revelaram que as CL(I)50 em seus períodos de exposição (24, 48, 72 e 96 horas) apresentavam sobreposição dos intervalos de confiança entre si indicando que os resultados eram reprodutíveis (Tabela 1). Os invertebrados aquáticos variam muito na suscetibilidade ao mercúrio (1). Em geral, os fatores que influenciam na toxicidade do Hg para invertebrados aquáticos incluem sua concentração e especiação, estágio de desenvolvimento dos organismos, temperatura, salinidade, dureza, oxigênio dissolvido e fluxo da água. A toxicidade do mercúrio aumenta com a temperatura e diminui com a dureza da água, sendo menos acentuada em sistemas estáticos, como lagos, do que em rios, com fluxo constante de água. Observa-se que níveis de 1 a 10 μL normalmente causam toxicidade aguda para a maioria das espécies de invertebrados aquáticos (5).

O efeito de poluentes nos organismos vivos é, em geral, muito complexo, sendo resultantes de interferências tanto físico-químicas no meio externo quanto nas suas atividades vitais. Por esse motivo, para o monitoramento da qualidade ambiental é necessário que se avaliem efeitos sobre os organismos com implicações ecológicas importantes, mas que sejam, ao mesmo tempo, rapidamente identificáveis.

Testes de CL50, por exemplo, que quantificam alterações nas taxas de mortalidade sob influências deletérias são amplamente empregados para esse fim (3)

Observou-se que camarões aclimatados à salinidade de 20‰, o consumo específico de oxigênio aumentou em função da concentração de Hg, nas três temperaturas empregadas. Pode-se verificar, também, que, no controle (0,0 ppm), a média do consumo específico dos camarões aclimatados na salinidade de 20‰ (Figura 1), na temperatura de 20°C, foi de 0,17 $\text{mlO}_2/\text{Kg}/\text{min}$. Comparando-se estes resultados com os da concentração mais elevada de HgSO_4 (0,083 ppm) empregada nos testes, verifica-se que a média do consumo específico de oxigênio aumentou para 0,735 $\text{mlO}_2/\text{Kg}/\text{min}$, representando um aumento do consumo de oxigênio, em relação ao controle, de 422%.

As formas orgânicas de mercúrio tendem a ser mais tóxica que as inorgânicas para os organismos aquáticos. Concentrações de 1 μL de Hg inorgânico afetam esses organismos. São vários os efeitos bioquímicos e fisiológicos, sendo estes de difícil avaliação (5). Segundo Boyd (6), os metais, tais como chumbo, zinco, cobre, mercúrio, prata, níquel e cádmio, têm como efeito precipitar e tornar compacta a mucosa que cobre as brânquias, impedindo desta maneira o intercâmbio gasoso, caso houvesse ocorrido este fato com os camarões neste trabalho, certamente não teríamos constatado um aumento do consumo de oxigênio.

Tanto o mercúrio orgânico quanto o inorgânico são absorvidos diretamente da água, dos alimentos ou da ingestão dos sedimentos pelos organismos aquáticos. O acúmulo de mercúrio nas cadeias aquáticas resulta em risco para o homem, principalmente pelo consumo de pescado de águas contaminadas, particularmente os predadores e os detritívoros (6).

Conclusão.

Os resultados deste trabalho são importantes, pois dados toxicológicos são escassos para camarões marinhos no Brasil, apesar do potencial tóxico do mercúrio e da importância desse tipo de conhecimento para preservação dos recursos naturais e da qualidade de vida, e, também, como referência para subsidiar políticas ambientais para preservação do meio.

Referência

- ² Azevedo, F. A. 2003 Toxicologia do Mercúrio Rima. 1º Edição, 272p.
- ³ Barbieri, E.; Phan, V. N.; Gomes, V. 2000. Linear Alkylbenzene Sulphonate, on Metabolic rate and swimming Capacity of *Ciprinus carpio*. Ecotox. and Env. Rest. 3 (2), 6.
- ⁴ Barbieri, E., Oliveira, I. R., Serralheiro, P. C. S. 2002. The use of metabolism to evaluate the toxicity of Dodecil Benzen Sodium Sulfonate (LAS-C12) on the *Mugil platanus* (mullet) according to the temperature and salinity. Journal Experimental Marine Biology and Ecology. 277: (2) 109-127.
- ⁴ APHA, Standard Methods for Examination of Water and Wastewater, 18ª edição, 1992.
- ⁵ WHO. 1989. World health organization. Mercury - environmental aspects . Geneva. Environmental health criteria. 86. 115p.
- ⁶ Boyd, C. 1990. Water Quality in Warmwater Fish Ponds. Agricultural Experiment Station. Auburn University. Opelika, Alabama
- ¹ UNEP CHEMICALS. 2002. Impacts of mercury on the environmental. IN: Global mercury assessment. Switzerland: UNEP, 2002. Chap. 5. disponível em ><http://www.chen.unep.ch/mercury/wgmeeting/revreport-ch5>.

Tabela 1. Toxicidade aguda do mercúrio para *Farfantepenaeus brasiliensis* (camarão-rosa).

	LC 50 HgSO ₄	Intervalo de Confiança, 95%*	LC 50 Hg**	Intervalo de Confiança, 95%**
24h	0,197	0,123-0,317	0,133	0,083-0,214
48h	0,080	0,050-0,127	0,054	0,034-0,086
72h	0,070	0,043-0,113	0,047	0,029-0,077
96h	0,067	0,037-0,123	0,045	0,025-0,083

*concentrações em mg de HgSO₄/L, média de três determinações. **concentrações em mg de Hg/L, média de três determinações

Figura 1 - Variação do consumo específico de oxigênio para o camarão-rosa em função do aumento da concentração de Hg. Temperatura de aclimação 20° C e salinidade de 20.

Os autores agradecem a FINEP pelo financiamento do laboratório de ecotoxicologia da UFS